

APRIMORAMENTO DA ARQUITETURA DE COMUNICAÇÃO DISTRIBUÍDA PARA PROTÓTIPO SCICOBOT

Valter Vinícius da Rocha Santos
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Patos de Minas, Brasil
ORCID: 0009-0008-9811-7149

Daniel Costa Ramos
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Patos de Minas, Brasil
ORCID: 0000-0002-9782-1256

Resumo - A democratização da robótica por meio de plataformas de baixo custo tem sido um grande motor da inovação acadêmica, permitindo a transição de conceitos teóricos para validações experimentais complexas. Este trabalho apresenta o aprimoramento da infraestrutura de comunicação do protótipo SciCoBot, uma plataforma modular baseada em ROS 2, Raspberry Pi e Arduino. O foco está no desenvolvimento de uma arquitetura de rede que suporte a interoperabilidade entre múltiplos agentes em ambientes de rede restritivos. Por meio da implementação de uma estrutura de mensagens otimizada e parametrização Unicast via middleware DDS, o estudo demonstra a previsão do estabelecimento de uma comunicação estável para robótica cooperativa. Os resultados destacam que a integração de hardware acessível com uma organização eficiente dos dados permite o avanço na pesquisa sobre enxames, validando assim a plataforma como ferramenta robusta para ensino e pesquisa tecnológica.

Palavras-Chave - ROS 2, SciCoBot, Unicast, Robótica de Enxames.

ENHANCEMENT OF THE COMMUNICATION ARCHITECTURE DISTRIBUTED TO THE SCICOBOT PROTOTYPE

Abstract - The democratization of robotics through low-cost platforms has been a major driver of academic innovation, enabling the transition from theoretical concepts to complex experimental validations. This work presents the improvement of the communication infrastructure of the SciCoBot prototype, a modular platform based on ROS 2, Raspberry Pi, and Arduino. The focus is not on developing a network architecture that supports interoperability between multiple agents in restrictive network environments. Through the implementation of an optimized message structure and Unicast parameterization via DDS middleware, the study demonstrates the prediction of establishing stable communication for cooperative robotics. The results highlight that the integration of accessible hardware with efficient data organization allows for advancements in swarm research, thus validating the platform as a robust tool for teaching and technological research.

Keywords - ROS 2, SciCoBot, Unicast, Swarm Robotics.

I. INTRODUÇÃO

A robótica deixou de ser algo restrito às grandes indústrias, se tornando a peça-chave para quem quer aprender e inovar neste seguimento. Com base na ideia de que se aprende muito mais praticando a teoria no mundo real, criar robôs práticos virou o caminho ideal para desenvolver o raciocínio lógico e o trabalho colaborativo [1]. Há uma busca por plataformas de baixo custo, que permitem que pesquisadores e estudantes tenham acesso a tecnologias avançadas sem depender dos preços elevados de robôs comerciais, chegando a custar uma fração de plataformas como o Khepera IV [1, 2].

Possuir uma base sólida de estudos que utilizam microcontroladores como Arduino, ESP8266 e Raspberry Pi para fazer robôs que andam sozinhos e realizam mapeamento [3, 4], se tornou algo primordial para o desenvolvimento da pesquisa. O próprio SciCoBot evoluiu em versões anteriores ao adotar o ROS 2 e simplificar sua eletrônica com o Arduino Nano [5]. No entanto, quem lida com robótica na realidade sabe que o maior desafio não é apenas montar o hardware, mas garantir que a comunicação entre vários robôs seja estável e que os sensores não falhem em redes instáveis ou heterogêneas [6, 4].

Enquanto muitos projetos de desenvolvimento de protótipos focam na integração inicial via Wi-Fi, Micro-ROS ou protocolos como MQTT [7, 8], o protótipo do Scicobot foca em otimizar a autonomia e a flexibilidade do sistema usando o ROS 2 como middleware central [5].

Esta pesquisa propõe uma melhoria significativa ao protótipo o SciCoBot na sua estrutura de comunicação, visando sua validação como um protótipo educacional para pesquisas com robótica cooperativa. O diferencial foi implementação da comunicação via Unicast e a troca de informações entre robôs.

Além de ajustar a rede, também foi equipado o robô com diversos sensores e *encoders* para garantir uma odometria confiável, seguindo tendências de plataformas avançadas de ensino [9, 10]. Usando os protótipos *Alfa* e *Beta* para testar tudo isso na prática, é possível mostrar como esses robôs podem trabalhar em conjunto de forma coordenada.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A. Protótipo Scicobot

O SciCoBot é um robô móvel modular criado para servir como uma plataforma acessível, voltada tanto para pesquisas quanto para atividades de ensino em robótica. Seu

desenvolvimento priorizou baixo custo e flexibilidade, permitindo que diferentes experimentos sejam realizados sem exigir grandes investimentos.

A estrutura do sistema foi organizada em camadas, separando de forma prática as funções de processamento, sensoriamento e alimentação elétrica. Na parte principal do processamento, utiliza-se uma Raspberry Pi executando o Robot Operating System 2 (ROS 2), responsável por tarefas mais elaboradas, como navegação, comunicação entre módulos e gerenciamento da rede.

As funções de controle em nível mais básico, como leitura dos *encoders* e acionamento dos motores por meio da ponte H, ficam sob responsabilidade de um microcontrolador Arduino.

Essa distribuição torna o funcionamento mais eficiente, pois divide as tarefas entre os dispositivos de acordo com suas capacidades. Desta forma, o SciCoBot consegue executar algoritmos mais avançados de maneira distribuída, sem perder a característica modular, facilitando a substituição de componentes e adaptações conforme as demandas de cada pesquisa ou experimento.

B. Robótica Cooperativa E Enxames

A robótica de enxames baseia-se na coordenação de múltiplos agentes robóticos que, embora possuam comportamentos individuais simples, conseguem realizar tarefas complexas através da cooperação. De acordo com [4], no desenvolvimento da plataforma HeRo 2.0, o uso de robôs de baixo custo é fundamental para viabilizar pesquisas nesta área, permitindo a execução de experimentos com múltiplas unidades simultâneas.

Para o Scicobot, é fundamental a capacidade de interoperabilidade. A robótica cooperativa exige que os robôs (nós *Alfa*, *Beta* e sucessores) compartilhem informações de sensoriamento e estado em tempo real.

A robótica de enxames se inspira em sistemas naturais auto-organizados, exigindo uma infraestrutura de comunicação que suporte a escalabilidade do sistema. Este paradigma de enxame é o que motiva o desenvolvimento de uma infraestrutura de rede robusta, capaz de suportar a escalabilidade do sistema sem a necessidade de uma unidade central controladora monolítica, promovendo a autonomia coletiva dos agentes.

Fundamenta-se ainda a robótica de enxames na inteligência que emerge da interação entre os agentes [4]. No Scicobot, a implementação de tópicos de sensoriamento compartilhados via ROS 2, visa criar um ambiente de “Robotic Park” [10], onde múltiplos agentes podem validar algoritmos de controle distribuído.

No contexto do SciCoBot, a viabilidade dessa cooperação está diretamente ligada à forma como as mensagens são organizadas e trocadas entre os robôs. Mais do que apenas escolher um protocolo de rede, é essencial definir um padrão de comunicação que permita a integração eficiente entre todos os agentes do sistema.

Com o uso do ROS 2, os pacotes de dados são estruturados de maneira padronizada, o que possibilita que cada robô compartilhe informações do seu próprio estado, como odometria e posição, além dos dados captados pelos

sensores ultrassônicos. Essa troca acontece de forma clara e contínua, favorecendo a sincronização entre os dispositivos, que ao se inscreverem nos tópicos publicados pelos demais agentes, os robôs do enxame passam a reunir informações distribuídas e constroem uma percepção conjunta do ambiente ao redor.

Dessa forma, torna-se possível testar e validar algoritmos de controle distribuído mesmo em redes Wi-Fi com recursos mais limitados, aproximando o sistema de cenários reais de operação.

C. Middleware Ros 2 E O Padrão DDS

Para sustentar a comunicação exigida pela robótica de enxames, o projeto utiliza o Robot Operating System 2 (ROS 2). Diferente de seu predecessor, o ROS 2 é construído sobre o padrão Data Distribution Service (DDS), um middleware industrial focado em comunicação em tempo real e segurança.

O principal desafio técnico enfrentado foi a supressão do tráfego Multicast na rede local, o que impedia a descoberta automática de nós. Para mitigar esse problema, configurou-se o middleware FastDDS para operar em modo Unicast.

Esta decisão técnica é corroborada pelos achados de [4], que destacam a importância da sincronização e do ajuste fino das camadas do DDS para minimizar latências e *jitter* em redes que apresentam restrições de comunicação, assegurando que o nó publicador no *Alfa* mantenha a integridade dos dados enviados à estação de controle *Beta*.

O padrão DDS permite que o sistema opere de forma totalmente descentralizada, utilizando um modelo de publicação e subscrição (pub/sub).

No desenvolvimento do Scicobot, a implementação do middleware através do FastDDS permitiu a superação de barreiras de rede comuns em ambientes acadêmicos. Por meio da parametrização em modo Unicast, o sistema contorna as restrições ao tráfego Multicast, permitindo que os nós se descubram e troquem mensagens de sensoriamento de forma estável.

Essa arquitetura de software garante que a abstração do hardware seja eficiente, facilitando a integração entre o processamento de alto nível no Raspberry Pi e o controle de baixo nível no Arduino.

III. METODOLOGIA

A metodologia adotada nesta pesquisa seguiu uma abordagem experimental organizada em etapas sucessivas, buscando garantir o funcionamento estável do sistema cooperativo.

Em um primeiro momento, foi realizada uma análise detalhada da infraestrutura de hardware dos protótipos *Alfa* e *Beta* como mostra a Figura 1, com atenção especial às falhas elétricas que comprometiam a continuidade da comunicação serial.

Nessa fase, as fontes de alimentação foram separadas, isolando a carga dos motores da eletrônica de controle, de modo a eliminar as reinicializações inesperadas no sistema embarcado durante picos de corrente.

Figura 1 - Protótipos *Alfa* (I) e *Beta* (II).

Na etapa seguinte, os esforços se concentraram no desenvolvimento do firmware de baixo nível para o microcontrolador Arduino, com o principal objetivo de reorganizar a pinagem da placa para liberar entradas de interrupção externa, permitindo uma leitura mais precisa dos *encoders* e, conseqüentemente, maior confiabilidade no cálculo da odometria. Também foi implementada uma rotina de telemetria responsável pelo envio contínuo de dados provenientes dos sensores.

Com a base de hardware estabilizada, a pesquisa avançou para a camada de software, especialmente na configuração do middleware ROS 2. Para contornar as limitações de tráfego multicast presentes na rede local do laboratório, foi adotado uma topologia de comunicação unicast, por meio do FastDDS, em que os endereços IP de cada robô foram mapeados para garantir a descoberta direta entre os nós da rede, com o uso da ferramenta *nmap*.

Por fim, a integração completa do sistema foi validada por meio da organização de tópicos compartilhados de sensoriamento, que permitiu os robôs passassem a publicar e receber mutuamente seus estados internos, tornando os protótipos efetivamente interoperáveis.

A eficiência dessa infraestrutura foi confirmada com a

análise dos grafos computacionais e pela visualização, em tempo real, das transformações de coordenadas (TF), assegurando um fluxo contínuo de dados entre as plataformas e sem conflitos de comunicação na rede.

IV. DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA

O desenvolvimento desta etapa focou em transformar o SciCoBot em uma plataforma com comunicação mais modular e estável, sendo dividido em três frentes: a parte física (hardware), a inteligência no Arduino e a configuração da rede no Ubuntu 24.04.

A estrutura física assim como o circuito completo do SciCoBot, em ambas as versões *Alfa* e *Beta*, seguem o esquema da Figura 02, que ilustra como foram alocados cada componente dividido por níveis.

A. Ajustes de Hardware e Potência

No laboratório, notou-se que os erros de comunicação serial que travavam a Raspberry Pi, eram causados por quedas de tensão quando os motores partiam. Para resolver isso, as fontes foram isoladas: a bateria de 9V ficou dedicada apenas à Ponte H L298N. No lado lógico, remapeou-se a pinagem do Arduino.

O controle dos motores dos pinos 2 e 3 foi retirado para o pino D9. Isso foi vital para deixar os pinos de interrupção livres apenas para os *encoders*, garantindo que o robô não perdesse a contagem dos passos durante o movimento.

A Figura 2 ilustra a estrutura física do *Alfa* e do *Beta*, que foi montada em três níveis para otimizar o espaço e separar bem as funções. No topo, a bateria de 9V é indicada para facilitar a troca e o sensor DHT11 na protoboard para pegar a temperatura ambiente sem o calor dos motores.

O “cérebro”, que é a Raspberry Pi 3 B+, ficou na região intermediária, servindo de ponte entre o sensor ultrassônico e o Arduino Nano que está na base.

Essa organização foi essencial porque o cabo USB que liga

Figura 2 - Arquitetura de 3 níveis do robô cooperativo.

a Raspberry ao Arduino ficou curto e bem esticado, o que ajudou a diminuir o ruído na comunicação.

A energia desce direto do terceiro nível para a ponte H no primeiro, garantindo que os motores tenham força total sem derrubar a tensão da parte lógica.

B. Lógica de Controle e Firmware

O firmware do Arduino foi escrito para funcionar como um nó escravo eficiente, como é possível observar na Figura 3. Ele recebe comandos de velocidade via serial e devolve a telemetria. Assim, uma rotina foi implementada em que se lê os sensores ultrassônicos para evitar colisões e o sensor DHT11 para monitorar o estado do robô.

A leitura dos *encoders* é processada em tempo real e enviada para a Raspberry Pi, onde o ROS 2 transforma esses pulsos em odometria real, permitindo que o *Alfa* e o *Beta* saibam exatamente o quanto se deslocaram no mapa.

Figura 3 – Lógica de Controle e Firmware do Arduino.

```
#include "DHT.h"

#define DHTPIN 10
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

// Pinos Motor Esquerdo
int enA = 6; int in1 = 4; int in2 = 3;
// Pinos Motor Direito
int enB = 5; int in3 = 8; int in4 = 7;

// Pinos do Sensor Ultrassônico
int trig = 11; int echo = 12;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  dht.begin();
  pinMode(enA, OUTPUT); pinMode(in1, OUTPUT); pinMode(in2, OUTPUT);
  pinMode(enB, OUTPUT); pinMode(in3, OUTPUT); pinMode(in4, OUTPUT);
}
```

- (1) Sensor DHT11
- (2) Controle dos Motores
- (3) Sensor Ultrassônico

C. Implementação do Middleware ROS 2 (Unicast)

A parte de maior complexidade e de grande importância foi configurar o Ubuntu 24.04. Como o sistema de descoberta padrão do ROS 2 (Multicast) costuma dar problemas em redes de universidade, a solução foi forçar o uso do Unicast.

Diferente do ROS 1, o ROS 2 utiliza o padrão DDS, que permite a configuração de políticas de QoS (Quality of Service). Essa estrutura é superior para garantir latências estáveis em sistemas distribuídos. Assim, foram criados arquivos de configuração XML para o FastDDS, mapeando os IPs fixos dos robôs.

Com isso, assim que o *Alfa* liga, ele já sabe exatamente onde o *Beta* está na rede, sem precisar de um servidor central ou depender da boa vontade do roteador da faculdade. Essa estabilidade foi o que permitiu os testes de troca de mensagens em tempo real.

A impossibilidade de tráfego Multicast exigiu a implementação de uma topologia Unicast, como mostra a Figura 4. No contexto de enxames, a confiabilidade da troca de mensagens é o que permite a coordenação de múltiplos agentes.

Figura 4 - Configuração do middleware FastDDS para comunicação via Unicast.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<profiles xmlns="http://www.eprosima.com/XMLSchemas/FastRTPS_Profiles">
  <participant profile_name="unicast_profile" is_default_profile="true">
    <rtps>
      <builtin>
        <metatrafficUnicastLocatorList>
          <locator>
            <udpv4><address>10.144.53.6</address></udpv4>
          </locator>
        </metatrafficUnicastLocatorList>
        <initialPeersList>
          <locator>
            <udpv4><address>beta.local</address></udpv4>
          </locator>
          <locator>
            <udpv4><address>10.144.53.41</address></udpv4>
          </locator>
        </initialPeersList>
      </builtin>
    </rtps>
  </participant>
</profiles>
```

A solução adotada via `fastdds_unicast.xml` assegura que o fluxo de dados entre o *Alfa* e o *Beta* não sofra interrupções por filtragem de pacotes UDP.

D. Integração Multissensorial e Grafo do Sistema

Com a rede estável, foram integrados os tópicos de telemetria. O sistema publica dados do sensor ultrassônico, para desvio de obstáculos e do DHT11 para monitoramento térmico. O resultado é um grafo de nós, onde as mensagens circulam sem colisões de pacotes.

A Figura 5 apresenta o grafo computacional gerado pela ferramenta `rqt_graph`, evidenciando a integridade da rede ROS 2 estabelecida. Nota-se que o nó `/sensor_publisher`, operando no hardware embarcado Raspberry Pi (*Alfa*), comunica-se com sucesso com o nó `/Beta` na estação de controle.

Este resultado valida a configuração do middleware FastDDS em modo Unicast, superando as restrições de rede local e garantindo a troca de mensagens necessária para a continuidade dos testes de sensoriamento do Scicobot.

Figura 5 - Grafo computacional do ROS 2 (`rqt_graph`).

V. RESULTADOS EXPERIMENTAIS

Os testes realizados com os protótipos *Alfa* e *Beta* mostraram que as mudanças na arquitetura de rede e na gestão de energia foram o diferencial para melhoria da comunicação entre os protótipos.

O primeiro grande resultado foi a estabilidade da comunicação, com o uso do Unicast, o qual eliminou completamente as falhas de "nó não encontrado" que

aconteciam no ROS 2. Desta forma, foi possível manter uma troca de mensagens constante entre os dois robôs, com uma latência baixíssima, o que é fundamental para qualquer tarefa de cooperação.

Na parte física, o isolamento da alimentação dos motores surtiu um efeito imediato. Nos testes de estresse, onde os robôs precisavam acelerar e desviar de obstáculos ao mesmo tempo, não foram registrados nenhum erro de comunicação serial ou reinicialização da Raspberry Pi. Isso prova que a segregação de potência resolveu o problema de subtenção que antes derrubava o sistema de controle.

Além disso, a nova pinagem do Arduino permitiu que a leitura dos *encoders* fosse feita de forma mais clara, sendo possível calcular o deslocamento dos robôs com um erro mínimo, o que deu uma base sólida para as métricas de odometria.

Também foi validada a integração multissensorial em tempo real. Enquanto o robô se deslocava, os tópicos de telemetria ambiental (DHT11) e distância (ultrassônico) eram publicados sem atrasos no grafo do ROS 2.

Isso permitiu que o sistema de controle reagisse rapidamente a obstáculos, provando que o SciCoBot agora é uma plataforma multitarefa confiável.

Para validar a percepção espacial do protótipo, utilizamos o RViz (Figura 6). A imagem demonstra que a árvore de transformadas (TF) está configurada corretamente a partir do *base_link*, permitindo que o sistema localize os sensores no espaço 3D.

Isso é fundamental para que, no futuro, os robôs *Alfa* e *Beta* consigam compartilhar mapas e realizar navegação coordenada.

Figura 6 - Visualização de Odometria e Sistemas de Coordenadas

A principal evolução na comunicação foi quando os robôs *Alfa* e *Beta* deixaram de depender apenas do envio de dados para uma estação central e passaram a usar as informações trocadas entre si para tomar suas próprias decisões, tornando o sistema mais dinâmico e próximo de uma operação cooperativa real.

Com a arquitetura baseada em tópicos compartilhados, o nó */Beta* pode receber os dados do sensor ultrassônico publicados pelo */Alfa*. Na prática, isso permite que um robô amplie sua percepção do ambiente ao acessar a “visão” do

outro agente.

Além disso, a troca bidirecional de telemetria e dados de odometria faz com que os protótipos atuem de forma integrada.

Dessa maneira, o estado global do enxame deixa de depender de uma única fonte centralizada e passa a ser construído a partir da combinação das informações individuais compartilhadas pela rede.

VI. CONCLUSÕES

Ao analisar todo o desenvolvimento realizado, o principal resultado desta pesquisa foi transformar o SciCoBot de um conceito experimental em uma plataforma mais sólida e preparada para uso em laboratório. O projeto tem estado em evolução, no qual dois robôs, *Alfa* e *Beta*, conseguem se comunicar e executar tarefas em conjunto com estabilidade.

Um dos avanços mais relevantes foi a consolidação da comunicação via Unicast no ROS 2. Essa solução reduziu significativamente os problemas de perda de pacotes e instabilidade observados no Ubuntu 24.04, limitações que dificultavam o progresso de estudos voltados a sistemas cooperativos. Somado a isso, as melhorias implementadas no hardware, como a separação da alimentação dos motores e a calibração dos *encoders*, proporcionaram maior precisão de posicionamento e navegação ao robô.

Naturalmente, ainda existem etapas futuras a serem desenvolvidas. O próximo passo consiste em ampliar o número de unidades operando simultaneamente e iniciar testes com algoritmos mais avançados de formação e distribuição de tarefas, além da implementação com outros tipos de sensoriamento, como o *LiDAR*, que é uma tecnologia de sensoriamento remoto ativo que utiliza pulsos de laser para medir distâncias com alta precisão, criando um melhor mapeamento 3D.

Entretanto, os resultados já obtidos demonstram que foi estabelecida uma base confiável e bem documentada como complementação na primeira versão do manual didático em formato de passo a passo, com o propósito de orientar os alunos interessados na montagem e programação de seu próprio robô, nomeado como Guia SciCoBot. Dessa forma, novos estudantes e pesquisadores poderão concentrar esforços no desenvolvimento de inteligência coletiva, sem precisar retomar problemas básicos relacionados à eletrônica ou à infraestrutura de rede.

VII. AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) pelo financiamento do Projeto RoboPatos APQ-02616-22 e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela concessão de bolsa.

VIII. REFERÊNCIAS

- [1] A. S. Souza, R. B. Paradedda, “Integração do ROS em uma plataforma robótica móvel de baixo custo para o ensino superior”, In: *Anais do XXXIV Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE)*, Passo Fundo, RS, pp.

1661-1672, 2023.

- [2] R. G. M. Nascimento, *Plataforma robótica multissensorial de baixo custo para uso em robótica educacional*, Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação), Universidade Federal do Ceará, Quixadá, 2026.
- [3] Martins, Projeto do robô didático Attabot 2.0, Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação), Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2022.
- [4] P. Rezeck, R. M. Assunção, L. Chaimowicz, “Transporte Cooperativo de Objetos usando Campos Aleatórios de Gibbs”, *In: Proc. of IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, Praga, República Tcheca, pp. 9131-9138, 2021.
- [5] S. Ramôa, N. M. L. de Sousa, D. C. Ramos, “Aprimoramento do Protótipo Scicobot – Robô Móvel Modular Para Pesquisas De Robótica Cooperativa Baseado Em Ros2”, *In: XXII Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica (XXII CEEL)*, Uberlândia, MG, Brasil, 2025.
- [6] L. Ma, C. Rosa, X. Li, Y. Wang, B. Mendoza, A. S. Zhang, “Programming and Control of Physical Autonomous Robots via ROS 2”, *Journal of Computing Sciences in Colleges*, 2023. Acedido em 01 de maio de 2026, em: <https://par.nsf.gov/biblio/10639706>.
- [7] J. S. J. C. C. Amorim et al., “Design of a Mobile Robot for Educational and Research Purposes”, *In: Anais do Congresso Brasileiro de Automática (CBA)*, vol. 4, no. 1, 2024.
- [8] M. M. Hagen, T. Skotterud, M. D. Hermansen, H. Haij, M. S. Wad, “UiAbot: A Versatile Autonomous Mobile Robot Platform for Research and Education”, *In: Proc. of IEEE 19th Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA)*, Kristiansand, Noruega, pp. 1-8, 2024.
- [9] Bonci, F. Gaudeni, M. C. Giannini, S. Longhi, “Robot Operating System 2 (ROS2)-Based Frameworks for Increasing Robot Autonomy: A Survey”, *Applied Sciences*, vol. 13, no. 23, 2023.
- [10] J. M. Álvarez, “Parque Robótico: Plataforma Multiagente para o Ensino de Controle e Robótica”, *IEEE Access*, 2023. Acedido em 01 de maio de 2026, em: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3264508>.
- [11] Y. Maruyama, S. Kato, T. Azumi, “Exploring the performance of ROS2”, *In: Proc. of International Conference on Embedded Software*, pp. 1-10, 2016.
- [12] M. B. Pimenta et al., “Usando a Plataforma LIMO para Aprender Robótica”, *In: Anais do XVI Workshop de Robótica na Educação (WRE)*, Goiânia, GO, pp. 67-72, 2024.
- [13] R. Sousa, *Desenvolvimento de um protótipo de robô móvel de baixo custo para práticas de ensino e pesquisa*, 2018. Acedido em 09 de setembro de 2024, em: <http://dx.doi.org/10.18265/1517-03062015v1n38p77-86>.